

DOI:

Особливості правового статусу працівників галузі освіти України в умовах воєнного стану

Кривдіна І. Б.,

Державний університет «Одеська політехніка»

Із введенням 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні виникла необхідність додаткового врегулювання трудових відносин з урахуванням зазначеного правового режиму. Прийнята незабаром низка нормативно-правових актів відображає внесені до трудового законодавства відповідні зміни. Одними з перших з'явилися Листи Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) з роз'ясненнями щодо застосування чинного законодавства та присвячені визначенню характерних рис праці освітян, бо у більшості закладів освіти на той час тривав навчальний процес.

Основним завданням наукової розвідки є визначення особливостей правового статусу українських працівників галузі освіти в умовах воєнного стану.

Так, ще 28.02.2022 р. Листом МОН України «Щодо написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану» № 1/3292-22 було заборонено примусово схилити педагогічних працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. У той же час було наголошено на добровільності надання таким працівникам відпусток та звільнення за власним бажанням.

Наступним був Лист МОН України «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану» № 1/3378-22 від 07.03.2022 р., яким закріплено право подати заяву про відпустку (із збереженням заробітної плати або без її збереження), або про звільнення працівникам, що тимчасово виїхали за кордон або не можуть за об'єктивних обставин виконувати свої посадові обов'язки. Також детально розглянуто дистанційний режим роботи освітян. Цікавим є факт, що в умовах такого режиму право визначати робоче місце та відповідальність за забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на ньому переходить до від роботодавця до працівника. Багато уваги приділено особливостям оформлення простою та оплаті праці в цей період. Зокрема зазначено, що оплата праці усім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких призупинено, здійснюються в розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації. Важливість питання оплати праці підтверджується й тим, що саме ця сама інформація дублюється й у Листі МОН України «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання» № 1/3370-22 від 07.03.2022 р.

Відсутність працівника на роботі з причини служби у підрозділах територіальної оборони також не залишилася поза увагою. Так, мова йде про доцільність (можливість) встановлення для них індивідуального режиму роботи. При цьому на час виконання працівниками обов'язків з територіальної

оборони в робочий час їм гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Також зазначається, що якщо працівника призвали на військову службу, роботодавцю необхідно видати наказ про увільнення працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку, місця роботи та посади згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» № 2126-IX від 15.03.2022 р. було, зокрема доповнено статтею 571 з відповідною назвою Закон України «Про освіту». Так, у ній зазначено, що: 1. Здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується: організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом; місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби). 2. Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти; заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники; громадські об'єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність. 3. Органи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, приймають у межах своєї компетенції рішення, обов'язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти і науки та видає накази з питань створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу та з інших питань у сфері освіти і науки, не врегульованих законом в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). Строк дії таких наказів не може перевищувати строк особливого періоду. Такі накази не є регуляторними актами та підлягають державній реєстрації лише у разі, якщо стосуються прав, свобод, законних інтересів та обов'язків громадян і юридичних осіб.

Прийнятий того ж самого дня Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX у статті 4 закріплює, що у

зв'язку з веденням бойових дій у районах, у яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя й здоров'я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури).

Стаття 6 зазначеного нормативно-правового акту визначає, що нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень. Також п'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення). Час початку й закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Крім того, наголошується, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої статті 65, частин третьої - п'ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові й неробочі дні) Кодексу законів про працю України.

Прописано й особливості призупинення дії трудового договору, а саме: дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи; призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин; призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб; відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Таким чином, можна зробити висновок, що у трудове законодавство були внесені зміни, які повною мірою відповідають умовам воєнного стану в нашій державі. Особливості праці освітян також відображено в чинних на сьогоднішній день нормативно-правових актах. Крім того, більшість з новацій спрямовано на захист прав таких працівників та надання гарантій такого захисту з боку держави у важкий для України час.